

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Gubenova Gozzal Ajiniyoz

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

TALABALARNING KASBIY ETNOMADANIY KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH MEXANIZMLARI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/MAY